

CHARACTERISTICS OF THE UKRAINIAN DOLNYK (ORIGINS, DEVELOPMENT, AND RE-SEARCH OF ACCENTUAL VERSE IN UKRAINIAN VERSE THEORY BASED ON 20TH-CENTURY UKRAINIAN POETRY)

Viktoriia Nahara

Postgraduate

Educational and Scientific Institute of Philology

Taras Shevchenko National University of Kyiv

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДОЛЬНИКА (ПОХОДЖЕННЯ, РОЗВИТОК І ДОСЛІДЖЕННЯ ТОНІЧНОГО ВІРША В УКРАЇНСЬКОМУ ВІРШОЗНАВСТВІ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ)

Вікторія Гагара

Аспірантка

Навчально-науковий інститут філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

The Ukrainian accentual verse, which gained prominence in early 20th-century poetry, is a subject of extensive study by contemporary Ukrainian verse theorists. This article explores the trends and characteristics of one form of accentual verse, the dolnyk, using as an example the poem "Kozak Jamaica" by modern Ukrainian poet Yurii Andrukhovych, which was translated into Italian in 2022.

Анотація

Український тонічний вірш, що набув активного вжитку в поезії початку ХХ століття, глибоко досліджується сучасними українськими віршознавцями. У цій статті ми розкриваємо тенденції та особливості однієї з форм тонічного вірша - дольника на прикладі поезії сучасного українського поета Юрія Андруховича "Козак Ямайка", що була перекладена на італійську у 2022 році.

Keywords: Ukrainian poetry, accentual verse, dolnyk, Yurii Andrukhovych, "Kozak Jamaica".

Ключові слова: українська поезія, тонічний вірш, дольник, Юрій Андрухович, "Козак Ямайка".

Українська поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття характеризується тим, що її ритм набуває більшої акцентованості, поети відходять від традиційної силабо-тоніки, характерної для ХІХ століття, і прямують до тонічного вірша. Саме на зламі століть в українській поезії відроджується тонічний вірш, витоки якого сягають давнього фольклору (українські думи як ліро-епічний жанр фольклору про героїзм українських козаків, на думку дослідників, був саме тонічним (4; 64) (8; 26)). Повертаючись до "питання про суть українського віршування", Б. Якубський зазначає, що "наші вірші - тонічні вірші, як у більшості сучасних народів" (10; 136).

Коли ж ми говоримо про відродження тонічного вірша на початку ХХ століття, то варто говорити про українські переклади західноєвропейських поетичних текстів. Тут нам допомагає український письменник і дослідник І. Франко, який не лише перекладав Г. Гайне та інших поетів, а й описував та критично осмислював процес перекладу поезії українською мовою. Франко у своїх працях, по суті, окреслює визначення тонічного вірша. На думку Н.В. Костенко, найпершим визначенням тонічного віршування, зокрема, дольника, можна вважати дефініцію Івана Франка, яку він наводив у своїх роздумах про українські поезії Г. Гайне: "Гейне написав сю поему не шкільним розміром, утвореним на подобу греко-римського, а тонічним

музикальним. В його куплеті перша і третя стрічка складається з 4-х арзисів (слогів, на котрих тон підноситься); між одним і другим арзисом буває один або два тезиси (слоги, на котрих тон понижується); друга і четверта стрічка має три арзиси з так само довільним числом тезисів". (7; 10). Таке визначення, на думку Н.В. Костенко, є ні чим іншим, як визначенням дольника. Зараз замість арзисів і тезисів ми говоримо про ікти та міжіктові інтервали. Цікавим є також той факт, що українською ці вірші перекладалися щоякнайближче до звучання оригіналу, а саме тонічним віршем. Саме так, з одного боку, через переклади західноєвропейських поетів, а з іншого - із зацікавленості до українського фольклору, у поезію ХХ століття увійшли тонічні ритми. Спочатку це були поодинокі відхилення від силабо-тонічного метру, а в подальшому - чисто тонічні вірші. Тенденція до тонічного вірша є наскрізною у поезії ХХ століття, і переходить навіть у ХХІ століття у вигляді тяжіння до максимальної розхитаності ритму і окремої тонічної підсистеми - верлібру.

Саме тому, досліджуючи сучасний вірш, в Україні утворилась ціла школа віршознавців при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, засновницею та ідейною натхненницею якої стала професорка кафедри теорії літератури, докторка філологічних наук, видатна дослідниця віршування Наталія Василівна Костенко (1941 - 2024). Учасники Київської віршознавчої школи - її

колеги, студенти та аспіранти - протягом багатьох років проводили віршознавчі семінари, де презентували результати досліджень з віршознавства та поезики, зокрема, і тонічного вірша. За підсумками семінарів про тонічний вірш було видано, серед інших, такі збірники: колективна монографія "Український дольник" (2013) (7), збірники віршознавчих семінарів "Український тонічний вірш: Дк, Тк, Акц, В.в. Тактовик: типологія форм" (2017) (3) та "Український акцентний вірш у контексті сучасного не-класичного віршування" (2019) (2). Вони присвячені трьом формам тонічного вірша, які виділяють в українському віршознавстві: дольник, тактовик, акцентний вірш. Ці форми виділені за коливанням кількості міжкіткових інтервалів у віршовому рядку. Так, дольник має коливання в межах 2-х варіантів (0 і 1 або 1 і 2) у повнонаголошених формах (у неповнонаголошених формах їхня кількість може бути більшою). Тактовик має коливання в межах 3-х варіантів (0 і 2 або 2 і 3), а акцентний вірш (не плутати з загальною назвою для всіх форм - тонічний вірш, який в англійській літературі відповідає назва "accentual") - в межах 4-х і більше (0 і 3 або 3 і 4). Такий розподіл форм дозволяє більш глибоко дослідити ритміку вірша, зрозуміти його специфіку, вплив ритму на характер і настроєвість поетичного твору. А в межах діахронічних досліджень простежити зміну характеру ритміки в поетів різних років і поколінь.

У даній статті ми хочемо зосередити свою увагу на особливостях саме форми дольника, адже

це є найбільш поширена форма тонічного вірша, яка ще зберігає певну структурованість від силаботонічної системи, але й разом з тим має багато внутрішнього потенціалу до свободи для ритмічного самовираження поета.

В українській поезії зустрічаються дольники різної довжини (за кількістю наголошених складів - трикіткові, чотирикіткові та довгі дольники, а також дольники з цезурою). Також для розуміння характерних особливостей дольника у певного поета ми розрізняємо різні його ритмічні форми.

На цій основі Н. Костенко виділяла як окремий різновид - авангардистський тип дольника в українській поезії. Цей тип доводить національну специфіку українського тонічного вірша, зокрема, дольника, який зростає на базі двоскладникових силаботонічних ритмів (ямб, хорей), а не на трискладникових (дактиль, амфібрахій, анапест).

З 20-х рр. ХХ століття частка тоніки в поезії зростає, оскільки модернізм та авангард в літературі борються з канонами навіть за допомогою ритму.

У цій статті я б хотіла звернутися для прикладу сучасного українського дольника до тексту широківідомого українського поета, тексти якого перекладалися різними мовами, зокрема й італійською, - Юрія Андруховича. Юрій Андрухович - культовий поет кінця ХХ століття в Україні, знаковий постмодерністський автор, учасник поетичного об'єднання "Бу-Ба-Бу" (що розшифровується як бурлеск-балаган-буфонада).

Таблиця 1

Козак Ямайка (Il cosacco giamaica) (1; 112)

Юрій Андрухович

о скільки конику-братику крутих чудасій на світі	1-1-2-2 1-2-1-1
дивився б допоки круки не вип'ють очей а мало	1-2-1-1 1-2-1-1
по сей бік багама-мама по той бік пальми гаїті	1-2-1-1 1-1-2-1
і вежі фрїтауна бачу як вийду вночі з бунгало	1-2-2-1 1-2-1-1
і так мені з того гризько що вицвіли всі шаровари	1-2-1-1 1-2-2-1
якого лисого чорта з яких попідземних фаун	1-1-2-1 1-2-1-1
та й зрадили нас у битві морські косарі корсарі	1-2-1-1 1-2-1-1
а батько ж хотіли взяти отой блаженний фрїтаун	1-2-1-1 1-1-2-1
а там тринадцять костьолів і вічна війна з амуром	1-1-2-1 1-2-1-1
а ще тринадцять безодень де срібло-злото коморне	1-1-2-1 1-1-2-1
дівчата немов ліани нечутно ростуть за муром	1-2-1-1 1-2-1-1
і хочеться їм любитись а їх зодягли у чорне	1-2-1-1 1-2-1-1
кружаю тепер сивуху надвоє з піратом діком	1-2-1-1 1-2-1-1
кажу йому схаменися кажу покайся паскудо	1-1-2-1 1-1-2-1
невже коли ти з європи то вже не єси чоловіком	1-2-1-1 1-2-2-1
якого хріна продався за тридцять гнилих ескудо	1-1-2-1 1-2-1-1

а дiк то химерна штучка плекає папугу пугу	1-2-1-1 1-2-1-1
плеще мене позаплiчно заламує руки в горi	-2-2-1 1-2-1-1
оце тобi лицар з лугу осьо тобi зелепугу	1-2-1-1 1-1-2-1
to be or not to be каже i булькає I'm sorry	1-1-2-1 1-3-1
невiльницю каже маю зi шкiрою мов какао	1-2-1-1 1-2-1-1
купи сизокрилий орле маркотно ж без господинi	1-2-1-1 1-1-2-1
город засiвати не конче прицмокує так лукаво	1-2-2-1 1-2-1-1
город на нiй проростає тютюн ананаси динi	1-1-2-1 1-2-1-1
наплодиш каже козацтва припнеш усiх до коша	1-1-2-1 1-1-2-
тiльки ж ярму не дається шия моя душа	-2-2-1 -2-1-
та вже його i не чую плюю на плюгаву суплiку	1-1-2-1 1-2-2-1
коникуну мiй неврiнику апостоле мiй хома	-2-1-2 1-2-1-
пiду на зорю вечiрню	1-2-1-1
зрiжу цукрову сопiлку	-2-2-1
сяду над океаном	-4-1
та вже мене i нема	1-1-2-

“Козак Ямайка” - це такий собі поетичний “портрет на стiнi”, який оживає крiзь полотно алюзiй: тут i корсари Ямайки, i культова для кожного украiнця картина славнозвiсного козака Мамає. Мамає стає Ямаєкою, сидить в бунгалo у вицвiлому одязi i нарикає на долю та продажного пiрата Дiка, якого вимушений мати за сiврозмовника. Та проте, в образi козака Ямайки - свобода душi героя (“тiльки ж ярму не дається шия моя душа”) i безмежнiсть Карибiв (“сяду над океаном”), його невловима сутнiсть (“та вже мене i нема”).

Вiрш написаний шестиштовпним дольником (Дкб) з цезурою посерединi. Такi довгi дольники часто помiчаємо в поетiв 1960-х рокiв, таких як Богдан Рубчак, Лiна Костенко (5; 111).

Загалом цезурований дольник у творчостi Юрiя Андруховича - не рiдкiсть. Дослiдниця Н. Костенко помiтила його ще в циклi “Листи в Украiну” (1990) (7; 184), де поет використовує 4-iктовий дольник з цезурою та без. З нашого аналізу випливає, що поет послуговується здебiльшого саме неповнонаголошеними формами дольника: -2-1- та -1-2- (якщо розкласти наш 6-iктовий цезурований дольник на 3-iктовi фрагменти). Отже, тут йдеться вже про чисту дольникову, тонiчну природу цього вiрша, адже важко сказати чи реконструювати, на основi якого двоскладника чи трискладника вiн побудований. Разом з тим, про врегульованiсть дольника свiдчить якраз не кiлькiсть мiжiктових iнтервалiв усерединi вiрша, а анакруза та клавзула, якi здебiльшого односкладовi (лише у чотирьох випадках анакруза становить 0 складiв, та в трьох випадках клавзула аналогiчно становить 0 складiв; у рештi випадкiв анакрузи та клавзули односкладовi). Така врегульованiсть початкiв i кiнцiвок вiрша тримає цю вiльну тонiчну конструкцiю в дуже чiтких

межах.

Така врегульованiсть анакруз i клавзул дозволить поету в подальшому досить легко i невимушено покласти цi слова на музику i заспiвати її в колаборацiї з музичним гуртом “Карбiдо”. Але свобода дольникового ритму усерединi вiрша чудово дає можливiсть передати вiльний характер душi украiнського козака, його екзистенцiйної самотностi, що давала йому можливiсть бути справжнiм воiном та не хапатися за життя (“сяду над океаном та вже мене i нема”). Поезiя “Козак Ямайка” була перекладена iталiйською перекладачами Алессандро Акiллі та Яриною Грушею у збiрцi перекладiв Poeti d'Ucraina, 2022 (6). Ця перекладна “збiрка стала нiбито поетичним пiдручником iз новiтньої iсторiї Украiни, думається, її призначення – не так познайомити читачiв iз украiнською поезiєю, як – iз

Украiною взагалi,” (9) - зазначають Свiтлана Шумiло та Маурiцiо Спанезi у своїй статтi про неї.

У цiй статтi ми також, напевно, хочемо бiльше познайомити читача з фокусом та методами украiнського вiршознавства. На прикладi цього вiрша ми можемо простежити обидвi тенденцiї дольника: його тяжiння до неврегульованостi (змiна ритмiчних форм, змiнна кiлькiсть мiжiктових iнтервалiв, повнонаголошенi i неповнонаголошенi форми) та все ж таки визнання певних меж, структурованiсть (тут ми це бачимо в рiвних анакрузах та клавзулах, у дотриманнi однакової кiлькостi iктiв, у рiвномiрних цезурах мiж третiм i четвертим iктом). Усе це говорить нам про це, що дольник - це лише перша сходинка тонiчного вiрша, помежiвна форма мiж силаботонiкою та тонiкою, проте вже цiлком самостiйна як розмiр, з власними тенденцiями, характерними ознаками та рiзновидами.

У 2013 році вийшла друком колективна монографія українських віршознавців “Український дольник” (7), яка і мала на меті розібратися із цим розміром детальніше. Близько 15 авторів розбиралися детально з різними розмірами дольників, їхніми особливостями, а також його застосуванням у творчості різних українських поетів: Михайла Драй-Хмари, Павла Филиповича, Юрія Клена, Максима Рильського, Михайла Ореста, Ігоря Качуровського, Володимира Свідзинського, Євгена Плужника, Леоніда Первомайського, Андрія Милишка, Бориса Олійника, українських поетів Празької школи та Нью-Йоркської групи, Миколи Зерова, Лесі Українки, Дмитра Загула, Михайля Семенка, Василя Голобородька, Ірини Жиленко, Маріанни Кіяновської, Василя Герасим’юка, Ігоря Римарука, Тараса Федюка, цілої плеяди поетів-шістдесятників і сучасних молодих поетів-двотисячників та інших. Більшість із цих поетів - не випадково з початку ХХ століття, адже саме тоді український дольник якраз розвинувся і став дуже продуктивним розміром, що свідчив про народження авангарду та футуризму, а також більш поміркованих модерністських течій. Та, як бачимо з проаналізованого в цій статті вірша Ю. Андруховича, використання дольників не втрачає своєї актуальності. Дольник - універсальний розмір, завдяки якому можна відійти від класичних ритмів, у той же час проявивши свою індивідуальність в римованій поезії. Дольник - так само і дуже вимогливий розмір, де майстерність автора одразу проявляється у здатності сміливо використовувати різні ритмічні форми, не збиваючись необґрунтовано на більш вільні тонічні форми і не заходячи в класичні дво- і трискладовики.

Список літератури

1. Андрухович Юрій. Листи в Україну. К. Абабагаламага. 2013. 240 с.
2. Віршознавчий семінар. Український акцентний вірш у контексті сучасного неklasичного віршування. Упор. Н. В. Костенко, О. Г. Бросаліна, Н. І. Гаврилук. К., 2019. 111 с.
3. Віршознавчий семінар. Український тонічний вірш: Дк, Тк, Акц, В.в. Тактовик: типологія форм: збірник наукових праць. Упор. Н. В. Костенко, Н. І. Гаврилук, О. Г. Бросаліна. К., 2017. 160 с.
4. Костенко Наталія. О стихе украинских народных дум и его связи с былинным стихом // Вісник Київського університету. Серія. «Літературознавство, мовознавство». 1989. Вип. 27. С. 64 - 70.
5. Костенко Н. Українське віршування ХХ століття: Навчальний посібник. 2-ге вид., випр. та доп. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. 287 с.
6. Poeti d'Ucraina a cura di Alessandro Achilli e Yaryna Grusha Possamai. Milano: Mondadori, 2022, 250 p.
7. Український дольник: колективна монографія. За ред. Н. В. Костенко. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. 432 с.
8. Шевчук Валерій. Муза Роксоланська : українська література XVI-XVIII століть. Кн. 1 : Ренесанс. Раннє бароко. 2004. 398 с.
9. Шуміло С., Спанезі М. Новіша історія України у віршах та перекладах. Роздуми над збіркою поезій: Poeti d'Ucraina a cura di Alessandro Achilli e Yaryna Grusha Possamai. Milano: Mondadori, 2022, 250 p. Сіверянський літопис. 2023. No 4. С. 162–171. // <https://sl-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/369/314>
10. Якубський Б. Наука віршування. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. 207 с.